

Dekabr, 2024-Yil

O'RTA OSIYO MINTAQASIDA SUV TANQISLIGI MUAMMOSI

Sayfullayev Asilbek Orifjon o`g`li

O'zbekiston Milliy universiteti

Ijtimoiy fanlar fakulteti Sotsiologiya yo`nalishi 1-kurs talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14477814>

Annotatsiya. O'rta Osiyo mintaqasida suv tanqisligi, mintaqaviy barqarorlik va rivojlanish uchun jiddiy tahdid solmoqda. Ushbu maqolada O'rta Osiyoda suv resurslarining ahamiyati, suv tanqisligiga olib kelgan asosiy sabablari, iqtisodiy va ijtimoiy oqibatlari tahlil qilinadi. Iqlim o'zgarishi, daryolarni noto'g'ri taqsimlash, eskirgan sug'orish tizimlari va samarali boshqaruvning yetishmasligi kabi muammolar, mintaqadagi suv resurslarini og'ir ahvolga solgan. Suv tanqisligining iqtisodiy sektorlarga, ayniqsa qishloq xo'jaligiga, salbiy ta'siri va ijtimoiy muammolar, shu jumladan, oziq-ovqat xavfsizligi va sog'liqni saqlash sohalaridagi xavflar ham ko'rib chiqiladi. Maqolada suv resurslarini samarali boshqarish, xalqaro hamkorlikni kuchaytirish va texnologiyalarni joriy etish orqali yechimlarni taklif qilish lozimligi ta'kidlanadi.

Suvni tejash va ekologik barqarorlikni ta'minlash uchun mintaqadagi davlatlar o'rtasida ko'proq hamkorlik va innovatsiyalarni qo'llash zarurati keltiriladi.

Kalit so`zlar: Suv resurslari, suv tanqisligi, sug'orish tizimlari, qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat tanqisligi, ekologik muammolar, daryolar, yer osti suvlari, suv inshootlari, suvdan noto'g'ri foydalanish.

THE PROBLEM OF WATER SCARCITY IN THE MIDDLE ASIA REGION

Abstract. Water scarcity in the Central Asian region poses a serious threat to regional stability and development. This article analyzes the importance of water resources in Central Asia, its main causes, economic and social consequences that led to water scarcity. Issues such as climate change, misallocation of rivers, outdated irrigation systems, and lack of effective management have put water resources in dire strain in the region. The negative impact of water scarcity on economic sectors, especially agriculture, and social problems, including risks in the areas of food security and health, are also considered. The article emphasizes the need to offer solutions through effective water resources management, strengthening international cooperation and technology introduction. The need for greater collaboration and innovation among countries in the region is cited to conserve water and ensure environmental sustainability.

Keywords: Water resources, water scarcity, irrigation systems, agriculture, food scarcity, environmental problems, rivers, groundwater, water facilities, water misuse.

ПРОБЛЕМА ДЕФИЦИТА ВОДЫ В РЕГИОНЕ СРЕДНЕЙ АЗИИ

Dekabr, 2024-Yil

Аннотация. Дефицит воды в регионе Центральной Азии представляет серьезную угрозу региональной стабильности и развитию. В данной статье анализируется значение водных ресурсов в Центральной Азии, его основные причины, экономические и социальные последствия, приведшие к дефициту воды. Такие проблемы, как изменение климата, неправильное распределение рек, устаревшие ирригационные системы и отсутствие эффективного управления, поставили водные ресурсы региона под серьезную нагрузку.

Также рассматривается негативное влияние дефицита воды на секторы экономики, особенно сельское хозяйство, и социальные проблемы, включая риски в области продовольственной безопасности и здоровья. В статье подчеркивается необходимость предложения решений через эффективное управление водными ресурсами, укрепление международного сотрудничества и внедрение технологий. Отмечается необходимость более тесного сотрудничества и инноваций между странами региона для сохранения водных ресурсов и обеспечения экологической устойчивости.

Ключевые слова: водные ресурсы, дефицит воды, ирригационные системы, сельское хозяйство, дефицит продовольствия, экологические проблемы, реки, подземные воды, водные объекты, неправильное использование воды.

O'rta Osiyo mintaqasi, o'zining geosiyosiy ahamiyati va tarixiy merosi bilan dunyo miqyosida keng tanilgan. Ammo bu mintaq, asrlar davomida iqlim o'zgarishlari, tabiiy resurslar yetishmovchiligi va boshqa omillar tufayli, eng muhim ekologik muammolardan biri bo'lgan suv tanqisligi bilan kurashmoqda. Suv resurslari O'rta Osiyo davlatlari uchun nafaqat hayotiy ahamiyatga ega, balki iqtisodiy rivojlanish va xalqaro siyosatning ajralmas qismi bo'lib qolmoqda.

Mintaqadagi suv ta'minoti va taqsimotiga oid muammolarni hal etmasdan, barqaror rivojlanish va tinchlikka erishish qiyin bo'ladi.

Osiya qit'asining markaziy qismida joylashgan bo'lib, tabiiy resurslarga boy mintaqadir.

Bu yerda ikki asosiy suv manbai mavjud: Amudaryo va Sirdaryo. Ushbu daryolar mintaqaning deyarli barcha suv resurslarini ta'minlaydi. O'rta Osiyo davlatlari, xususan, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston va Tojikiston, daryo havzalari atrofida joylashgan bo'lib, bu davlatlar uchun suv ta'minoti va unga bog'liq iqtisodiy faoliyatlar muhim ahamiyatga ega.

Amudaryo va Sirdaryo o'z havzalarida minglab yillar davomida qishloq xo'jaligi uchun suv manbai bo'lib xizmat qilgan.

Dekabr, 2024-Yil

Biroq, bu tabiiy resurslardan noto'g'ri foydalanish va oqibatida kelib chiqqan ekologik muammolar, masalan, Afg'oniston va O'zbekiston o'rtasidagi suv taqsimoti, mintaqada uzoq muddatli suv tanqisligiga olib keldi.

O'rta Osiyoda suv tanqisligi bir necha omillar tufayli yuzaga kelgan. Asosiy sabablarni quyidagicha tasniflash mumkin:

Iqlim o'zgarishi: O'rta Osiyo mintaqasi, asosan quruq va yarim quruq iqlim sharoitida joylashgan. Iqlimning o'zgarishi, shu jumladan, haroratning ko'tarilishi, yog'ingarchilikning kamayishi va evapotranspirasiyaning kuchayishi suv resurslariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu esa daryolar va yer osti suvlarining kamayishiga olib kelmoqda.

Daryolarning past darajada taqsimlanishi: Amudaryo va Sirdaryo havzalarida suvning taqsimlanishi murakkab va ko'pincha siyosiy nuqtai nazardan nizolarni keltirib chiqaradi. Suv taqsimoti bo'yicha mavjud bo'lgan bitimlar, ko'plab hollarda, ishlab chiqilmagan yoki amalga oshirilmagan. Buning natijasida, bir davlatning suvni haddan tashqari iste'mol qilishi, boshqa davlatlarda suv tanqisligini kuchaytiradi.

Qishloq xo'jaligi va sug'orish tizimlarining samarali bo'lmasligi: O'rta Osiyo mintaqasidagi qishloq xo'jaligi ko'plab hududlarda yerlarni sug'orish uchun suvga qaram.

Sug'orish tizimlarining samaradorligi past, natijada suvning katta qismi yo'qotiladi.

Sug'orishning noaniq va isrofgarchilikka yo'l qo'yadigan usullari suv resurslarining isrofgarchiligiga olib keladi.

Suv omborlari va inshootlarining eskirishi: O'rta Osiyo davlatlarida mavjud bo'lgan suv inshootlari, ayniqsa daryo havzalaridagi suv omborlari va kanal tizimlari eskirib, samarali ishlamayapti. Bu inshootlar, katta kapital va texnologiyalarni talab qiladi, ammo ko'plab davlatlar bu sohada yetarli investitsiyalarni amalga oshirmagan.

O'rta Osiyo mintaqasida suvdan noto'g'ri foydalanish, xususan, sanoat ishlab chiqarish va energetika sohalarida, suv resurslarini isrofgarchilik bilan sarflashga olib keladi. Bu, o'z navbatida, mintaqaning ekologik holatini yomonlashtiradi.

Suv Tanqisligining Ijtimoiy-Iqtisodiy Ta'sirlari

Suv tanqisligi O'rta Osiyo davlatlarining iqtisodiy va ijtimoiy hayotiga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Suv resurslarining kamayishi quyidagi salbiy oqibatlarga olib keladi.

Qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat ta'minoti: Suvning yetishmasligi qishloq xo'jaligida ishlab chiqarishning kamayishiga olib kelmoqda. Bu, ayniqsa paxta va boshqa sug'oriladigan ekinlarga bog'liq bo'lgan mamlakatlarda muhim ahamiyatga ega. Oziq-ovqat ishlab chiqarishning pasayishi, mintaqada oziq-ovqat tanqisligiga olib keladi va ijtimoiy beqarorlikni kuchaytiradi.

REFERENCES

1. "Water Resources and Conflict in Central Asia"
2. "Central Asia: Water Crisis and Economic Development" by Shahram Akbarzadeh
3. "Climate Change and Water Resources in Central Asia"
4. "Water Management in Central Asia: Present Challenges and Future Prospects"
5. "The Politics of Water in Central Asia" by Michael P. Kumm
6. NURQULOV B. YOSHLARNING IJTIMOIIY-SIYOSIY FAOLLIGINI OSHIRISH OMILLARI //UzMU xabarlari. – 2024. – T. 1. – №. 1.3. 1. – C. 190-193.
7. Nurqulov B. G. THE MAIN THEORETICAL APPROACHES TO THE CONCEPT OF POLITICAL SOCIALIZATION //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 426-431.
8. Nurqulov B. G. SAYLOV VA UNING YOSHLAR FAOLIYATIDA TUTGAN O'RNI //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 432-436.
9. Нурқулов Б., Равшанова О. JORJ GERBERT MIDNING RAMZIY INTERAKSIONIZM NAZARIYASI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 402-405.
10. Nurqulov B. et al. PITRIM SOROKINNING "SOTSIAL VA MADANIY DINAMIKA" ASARI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 289-291.
11. Panjiyeva Z. et al. RAZMIY INTERAKTSIONIZM TAMOYILLARI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 292-295.
12. A'ZAMXONOV S. OLIY TA'LIM TIZIMIDA TALABALARNING MUSTAQIL TA'LIM OLIHLARNI TASHKIL ETISH //News of UzMU journal. – 2024. – T. 1. – №. 1.1. 1. – C. 63-66
13. Saidabzalkhan A. MODERN CONCEPTS OF HUMAN CAPITA MEASUREMENT <https://farspublishers.org/index.php/ijessh/article/view/1527> <https://zenodo.org/records/8003552#>. – 2023.
14. A'zamxonov S. X. Ta'lim jarayonida o'qituvchi faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari //IJODKOR O'QITUVCHI. – 2022. – T. 2. – №. 22. – C. 381-386.
15. А'замхонов С. ТАЛАБАЛАР МУСТАҚИЛ ТА'ЛИМ ОЛИШНИ ОШИРИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2024. – №. SI-1.
16. Azamkhanov S. SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF MODERN FORMS OF ORGANIZING STUDENTS'INDEPENDENT WORK //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Dekabr, 2024-Yil

17. Ilxomov, Umrbek, and Parizod Nasirdinova. "IRVING GOFFMANNING DRAMATURGIYASI." NRJ 1.3 (2024): 239-245.
18. ILXOMOV, Umrbek. "SOTSIAL MOBILLIK YOSHLAR INTELLEKTUAL SALOHIYATNING OMILI SIFATIDA." News of UzMU journal 1.1.2. 1 (2024): 110-114.
19. Ilxomov, U. U., and P. Sh Nasirdinova. "UMUMIY-O „RTA TA „LIM MUASSASALARIDA O „QITISH METODI VA BITIRUVCHI YOSHLARNI KASBGA YO „NALTIRILGANLIGI DOLZARB MASALA." Academic research in educational sciences 3 (2024): 252-256.
20. Ilxomov U. U. YOSHLARDA DEVIANT XULQ-ATVOR MUAMMOLARINING INDEKATORI //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 263-268.
21. Ilxomov U. U. YOSHLAR ISHSIZLIGI IJTIMOIIY MUAMMO SIFATIDA //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 257-262

MODERN SCIENCE
& RESEARCH